

H63D Syndrome Research Consortium

Die wichtigsten Fakten zum

Oshtoran-Syndrom

Beim Oshtoran-Syndrom, auch bekannt als H63D-Syndrom Typ-3, findet sich ein komplexes, fortschreitendes und verwobenes Symptombild, das eine Vielzahl von Krankheitsprozessen miteinander interagieren lässt. Das Oshtoran-Syndrom ist zudem ein Paradebeispiel für ein kaskadenartig fortschreitendes Meta-Syndrom, das durch eine komplexe, mehrschichtige Pathologie gekennzeichnet ist, die sich im Laufe der Zeit entwickelt und zunehmend immer komplexer wird.

Das Syndrom ist in spezifischen genetischen Anfälligkeiten verwurzelt, vor allem in einer homozygoten Mutation des HFE-Gens (H63D) und einer prädisponierenden genetischen Eigenschaft für eine Dysfunktion des Pyruvat-Dehydrogenase-Komplexes.

Diese Prädispositionen kann die Entwicklung des PANS-Syndroms während der Kindheit oder Jugend triggern. Sollte sich das PANS-Syndrom postinflammatorisch entwickeln und bis ins Erwachsenenalter weiterbestehen (in aller Regel in chronisch-progressiver Form), stehen Menschen mit diesen spezifischen genetischen Sollbruchstellen vor zunehmenden Risiken.

Die H63D-Mutation trägt meist durch eine Hypotransferrinämie zu einer Überladung mit nicht-Transferrin-gebundenem Eisen (NTBI) bei normal-niedrigem Ferritin bei. Ein Zustand, der über oxidative (subklinische) Inflammationen bis hin zu Degenerationen an kritischen Stellen wie der Substantia nigra und den Basalganglien dem Herz, der Leber, den Nebennieren etc. führen kann. Letztendlich auch zu Mitochondriopathien und autonomen Dysfunktionen erheblichen Ausmaßes. Wichtig zu verstehen ist, dass durch NTBI induzierte Schäden schwer zu erkennen sind, da herkömmliche diagnostische Methoden wie MRT, CT und Biopsien bei NTBI versagen. Einzig die klassische transkraniale Sonografie (TCS) kann ggf. eine Schädigung der Substantia nigra mit Bezug zu den Basalganglien aufdecken.

Gleichzeitig aktiviert das Krankheitsgeschehen im Verlauf eine etwaig vorhandene genetische Prädisposition zu mitochondrialen Dysfunktionen, wodurch der zelluläre Stoffwechsel von einem aeroben zu einem anaeroben Zustand wechselt. Diese metabolische Verschiebung verschlimmert den Gewebeschaden und kann die Auswirkungen der NTBI-Überladung verstärken, wodurch das Individuum in einen Zustand systemischer Dysfunktion gerät.

Mit dem Fortschreiten des Syndroms gipfelt es somit in einer autonomen Dysregulation mit fehlerhafter Funktion von Organen, Endokriniem und unspezifischem Immunsystem aufgrund im schlimmsten Fall inadäquater "Steuerungsbefehle" des Nervensystems (unvorhersehbar, von mild bis letal) über den Weg der Innervation. Dies bringt eine weitere schwierig zu behandelnde Schicht an Komplexität mit sich, welche das ohnehin komplizierte Krankheitsbild kaum noch verstehbar macht. Zudem kann NTBI Eisen bei chronischen Verläufen mit keiner aktuell (2024) verfügbaren Methode in einem vertretbaren Nutzen-/Riskoverhältnis aus dem Organismus entfernt werden.

H63D Syndrome Research Consortium

Die Ursprünge des Oshtoran-Syndroms liegen mithin also in dysfunktionalen Prozessen des Immunsystems, insbesondere nach PANS im Kindes- und Jugendalter, rheumatischem Fieber oder ähnlichen Zuständen in frühen Lebensphasen. Diese primären Bedingungen können bei Individuen mit einer homozygoten H63D-Mutation eine klinisch relevante Aktivierung der homozygoten H63D-Mutation im Sinne eines sekundären H63D-Syndroms verursachen, das in einer Verbindung mit den vorausgehenden Bedingungen zu mitochondrialen Dysfunktionen und irreversiblen autonomen Dysregulationen in Organsystemen und anderen bedeutsamen Strukturen führen kann.

Die Symptomatik des Oshtoran-Syndroms ist, wie erwartbar, äußerst komplex und kann daher - ähnlich wie man es von der Multiplen Sklerose kennt - je nach Patient stark variieren. In fortgeschrittenen Stadien leiden die Patienten an >40 Symptomen quer durch zahlreiche Fachbereiche. Dies führt in der heutigen, fragmentierten Medizin dazu, dass das Syndrom viel zu spät diagnostiziert und meist auch falsch behandelt wird. Diagnostisch zeigen Oshtoran-Patienten keine typischen Muster in Bildgebung und Labor. Bei vielen Patienten besteht eine relative Eosinophilie, selten auch eine Basophilie. Cortisol, die gesamte HPA-Achse sowie Adrenalin und Noradrenalin können, aufwändig gemessen, im pathologischen Bereich liegen. Bildgebende Verfahren zeigen häufig fettige Veränderungen in der Leber sowie einen unerklärlichen Hang zur Ausbildung von Fokal Nodulären Hyperplasien (FNH). Neurologisch beobachtet man "non-motor Parkinsonsymptome", Tics und kognitive Beeinträchtigungen bei Erhalt der höheren geistigen Funktionen. Auch das Herz ist anfällig für die Pathomechanismen des Syndroms. In EKG und TTE können sich in späteren Phasen des Oshtoran-Syndroms ebenfalls Anomalien bis zum (chronischen) Herzversagen auftreten.

Aufgrund der Heterogenität seiner Präsentation ist das Oshtoran-Syndrom resistent gegenüber der Klassifizierung durch standardisierte Untersuchungsabläufe und in Kollision mit der immer mehr fachlich segmentierten Medizin. Die Behandlung des Oshtoran-Syndroms erfordert einen klassischen multidisziplinären Ansatz. Angesichts des breiten Spektrums an Symptomen und ihrer besonderen Pathogenese kann eine Diagnostik und Behandlung nach Leitlinien bzw. Lehrbüchern zu erheblichen Problemen, wenn nicht sogar zu einer iatrogenen Schädigung des Patienten führen.

Nach turbulenten ersten Jahren post Erstbeschreibung des Syndroms, wurde die Erkrankung im Jahr 2023 in die laufende Forschungsarbeit des International H63D Mutation Research Consortiums eingegliedert und wird dort systematisch weiter erforscht.

Tokyo, January 2024

Riku Honda

Chairman of the International H63D Research Consortium

Autoren: Dr. Marianne Kaufmann, John Williams, Diego Mendez und Carolina Diamandis